

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni / "Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi", 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi / <https://rresident.uz/uz/lists/view/4057>
3. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shaxri / Tuzuvchi A.Irisov, M.Maxmudov va bosh. – T.: Yangi asr avlodi, 2016. – 228 b.
4. Amir Temur. Temur tuziklari. – T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020. – 144 b.
5. Anderson, Garry & Arsenault, Nancy 1998. *Fundamentals of Educational Research*. Routledge. ISBN 978-0-203-97822-1
6. Jaloliddin Rumiy. Masnaviy. Guliston. "Ibtidoda intihoni ko'rgan zargan qissasi"dan. – 1998. - №2. – 293 b.
7. Turg'unov S. Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimi-va-yangicha-yondashuvlar>

UO'K: 378.015.31:811.512.133

TALABALARDA LISONIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLINGVISTIK YONDASHUVNING SAMARADORLIGI

<https://zenodo.org/records/15776325>

Odiljonova Kamola Abduvosit qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada ona tili darslarida o'quvchilarning lug'aviy bilim va malakalarini shakllantirish jarayonining mazmuni, maqsadi va samarali usullari tahlil etilib, ta'lim jarayonida lug'aviy boyluk — o'quvchining fikrlash doirasi va ifoda imkoniyatlarini belgilovchi asosiy omil sifatida ko'rib chiqiladi. Lug'aviy bilimni shakllantirishda o'quvchining faolligini oshirish, nutq madaniyatini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlashga yo'naltirish, shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari, unga innovatsion va integratsion yondashuv, ularning natijalari va samarasi, nazariy asoslangan yondashuvlarining umumiy tahlili bayon qilingan.

Kalit so'zlar: integratsiya, pedagogika, kompetensiya, til sathlari, texnologiya, nazariya, metodika, innovatsiya.

Аннотация. В статье анализируется содержание, цель и эффективные методы процесса формирования лексических знаний и навыков учащихся на уроках родного языка, а лексическое богатство рассматривается как основной фактор, определяющий сферу мышления и выразительные возможности учащегося в образовательном процессе. Изложены педагогико-психологические особенности повышения активности учащегося в формировании лексических знаний, развития культуры речи и ориентации на самостоятельное мышление, формирование и развитие, инновационный и интеграционный подход к нему, их результаты и эффективность, общий анализ теоретически обоснованных подходов.

Ключевые слова: интеграция, педагогика, компетенция, языковые уровни, технология, теория, методика, инновация.

Abstract. The article analyzes the content, purpose, and effective methods of the process of forming students' lexical knowledge and skills in native language lessons, and lexical wealth in the educational process is considered as the main factor determining the student's thinking and expressive capabilities. A general analysis of the pedagogical and psychological features of increasing the student's activity in the formation of vocabulary knowledge, the development of speech culture and orientation towards independent thinking, the formation and development of it, an innovative and integrated approach to it, their results and effectiveness, and theoretically substantiated approaches is described.

Key words: integration, pedagogy, competence, language levels, technology, theory, methodology, innovation.

Ta'lim faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish jarayoni bilimni uzatish, uni qabul qilish, anglash, esda saqlash va amalda qo'llay olishni nazarda tutadi. Bugungi kunda ta'limning barcha bosqichlarida yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ulardan samarali va oqilona foydalanish va yuqori samaradorlikka erishishga alohida ahamiyat berilmoqda. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llab dars o'tish o'quvchilarda ilmiy-nazariy bilimlarni mustaqil egallash, bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish va shu asosida o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashlarini tarkib toptirish hamda faolligini oshiradi. Ijodiy qobiliyatlarini aniqlash, ro'yobga chiqarish, o'qituvchi-o'quvchi hamkorligini shakllantirish va kafolatlangan yakuniy natijaga erishishni ta'minlaydi, o'quvchini o'quv jarayonining faol qatnashchisiga aylantiradi. Bundan ko'rinadiki, yuksak ma'naviy-axloqiy salohiyatga ega bo'lgan avlodni voyaga yetkazish, ularning ilmiy dunyoqarashini bugungi kun talablari asosida shallantirish ta'lim oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardandir.

Leksik kompetensiya lingvistik kompetensiyaning bir qismi bo'lib, tilning leksik tizimi – uning tarkibi va tuzilishi haqidagi bilimlar yig'indisi, shuningdek, ushbu bilimlarni nutqda qo'llay olishga o'rgatish maqsadida mos ravishda uni qo'llash bilim, ko'nikma va malakalar tizimidir. Leksik kompetensiya lingvistik kompetensiyaning tarkibiy qismi bo'lib, gap mazmunini o'z ichiga oladi hamda u o'z navbatida madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyaning qismlaridan biri hisoblanadi [1].

Leksik kompetensiya, avvalo, ma'lum miqdordagi leksik birliklarning ma'nosini tushunish, shuningdek, ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda ularni nutqda qo'llash samaradorligini ta'minlaydigan leksik bilimlarni egallash orqali nutq faoliyatida shakllanadi. Leksik bilimga esa so'zning semantik tuzilishi, so'z birikmalari qoidalari, so'z yasash modellari, lug'atning stilistik farqlanishi va hokazolar kiradi.

Leksik ko'nikma - belgilangan maqsadga muvofiq leksik birliklarni tanlash va ularni og'zaki muloqot jarayonida aniq qo'llashdan iborat bo'lgan nutq harakatidir. Leksik ko'nikmalar kommunikatsiya jarayonida samaralidir. Ular tinglash va o'qish jarayonida so'zlarni tanib olish va to'g'ri tushunishni ta'minlaydi, nutq va yozish ko'nikmalari zahirida esa mahsuldor leksik ko'nikmalar yotadi. Leksik kompetensiya o'zlashtirilgan leksik birliklarni har xil turdagi nutqda qo'llash qobiliyatini egallash orqali shakllanishi mumkin, ya'ni leksik birlikni to'g'ri tanlash qobiliyati va ular o'rtasidagi munosabatlar, ularning ijtimoiy rollari va boshqalar hisoblanadi. E.V.Komarova ta'kidlaganidek: "Leksik mahoratni shakllantirish uning barcha tarkibiy qismlarini (nutq vazifasi, leksik birlikning tovush shakli, leksik birlikni tanlash jarayoni va leksik birliklarni birlashtirish vaziyati), shuningdek, ko'rib chiqilgan barcha sifatlarni o'zlashtirishga qaratilgan mahoratdir" [2].

Leksik birliklarni o'zlashtirishda so'zlarning tashqi xususiyatlaridan kelib chiqadigan muammolarga tovush, grammatik va tizimli dizayn kiradi. So'zlarning ovozi (talaffuzi)ga kelsak, inglizcha so'zlarning grafik va fonetik shakllari o'rtasidagi nomuvofiqlik ularning ma'nosini tushunishda va gaplarni tuzishda foydalanishda katta qiyinchiliklar tug'diradi. So'zlarning ma'nosini tushunish va ulardan nutqda foydalanish uchun so'z qurilishi - so'zning tarkibiy elementlari va uni yasash usullarini bilish muhimdir. Shu sababli, so'zning qanday yasalishi va o'zak so'zdan boshqa qanday so'zlarning yasalishi yoki boshqa so'zlarning qanday yasalishini aniqlash uchun uning morfologik tuzilishi va so'z yasash qolipini tizimli tahlil qilib borish zarur.

Ma'lumki, inson tafakkur orqali o'ylaydi, sezgi organlari vositasida tashqi olamni his qiladi, o'zini o'rab turgan moddiy borliqni til vositasida o'rganadi. Shuning uchun ham

tafakkurning vazifasi bilan o'zaro bog'lanadigan tilning verbal tomonini tushunib olish muhimdir. Buning uchun verbal ma'no tushunchasining tilshunoslikda hamda ona tili o'qitish metodikasida qanday holda ekanini aniqlash, so'z, tushuncha, fikr va verballikning o'zaro munosabatini yoritish, so'zlardagi leksik tushunchani asoslash, nutqning obrazlilikini o'rganish kabi vazifalarini bajarishga to'g'ri keladi. Aytish joizki, tilda emotiv ma'noning mavjudligi tilshunoslar tomonidan har doim ham tan olinmagan. Zero, bugungi kunda ommaviy axborot vositalaridagi ayrim ishtirokchilar, o'z nutqlarida talaffuz normalaridan to'g'ri foydalana olishlari zarur bo'ladi. Vaholanki, o'quvchilarga tovushlarni talaffuz qilishda fonetik materiallarning holatiga qarab ta'lim berish, adabiy til me'yorlarini egallashning muhim omili ekanligini tushuntirish lozim bo'ladi. Shuni aytish joizki, ona tili ta'limi jarayonida so'zlarni talaffuz qilishning qonun-qoidalariga rioya qilish texnikasi to'la egallanmaganligini aytish mumkin [3].

Maktab "Ona tili" darsliklarida ham, oliy ta'lim darsliklarida ham fonetik mashqlarga yetarlicha o'rin ajratilmagan. Bu holat o'zbek adabiy talaffuz me'yorlarining o'quvchi va talabalar tomonidan deyarli o'zlashtirilmay qolishiga olib kelayotgan sabablardan biridir. Ona tili ta'limi tarixiga nazar tashlasak, bunday mashqlar o'zbek tili fan sifatida shakllangan dastlabki yillarda (1930 –1940) chop etilgan darsliklarda ham uchramasligiga guvoh bo'lamiz. Nafaqat talaffuz me'yorlari, balki so'zning ma'nosini tushunishda ham bir qancha qiyinchiliklar sodir bo'lmoqda. Undagi asosiy qiyinchilik so'zning ko'p ma'noliligi bo'lib, bu so'z bilan ifodalangan tushunchani tushunishda qiyinchiliklarga olib keladi va aloqa to'sig'ini keltirib chiqarishi mumkin. Shuni aytish zarurki, verbal ta'sir vositalaridan o'rinli foydalanish uchun so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlariga ham ahamiyat berish o'rinli hisoblanadi. Sinonimlar ham, omonimlar ham so'zlarni tushunishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. S.O.Hamdamova ta'kidlaganidek, "Leksik ko'nikmalarni o'rgatishning uslubiy jihatdan to'g'ri tanlangan usul va uslublari nutq faoliyatida kuchli ko'nikmalarni rivojlantiradi, bu nutqda yangi leksik birliklardan foydalanish ko'nikmalarini izchil shakllantirishni nazarda tutadi". "O'quvchi-talabalar so'zlarning ma'nosini "his qilish" va verbal ta'sir vositalarini to'g'ri qo'llashni o'rganishlari uchun ularga turli xil muloqot holatlarida og'zaki nutqda yangi lug'atdan foydalanish uchun imkon qadar ko'proq imkoniyatlarni berish kerak". Verbal turdagi fikrlashni sezilarli darajada rivojlantirgan odamlar, ayniqsa, so'zlarning tovushi, ma'nosi va ishlatilishiga sezgir bo'ladi. Qoidaga ko'ra, yozuvchi va shoirlar, jurnalistlar, notiqalar, chet tili mutaxassislari va shunga o'xshash boshqa kasb vakillari og'zaki intellektga ega. Intuitiv ravishda xatosiz yoza oladigan, og'zaki nutqda mukammal intonatsiyaga ega va hamma narsani quloq bilan idrok eta oladiganlar ham rivojlangan og'zaki intellektga ega odamlardir. Demak, verballikni his qila olgan shaxs, bizningcha, tilning qonun-qoidalarini mukammal o'rgangan, gapirish san'atini uddalaydigan, o'z nutqida intellektini ko'rsata oladigan shaxs bo'lib hisoblanadi [4].

Bugungi kundagi talab ta'lim jarayonini tashkil etishning optimal usullarini, ta'lim mazmunini tashkil etishning oqilona variantlarini izlab topishdan iborat. Chunki muqobil yechimlar o'quvchini o'ylashga, topishga undaydi, ona tili fanini o'qitishning yangi usullarini izlashda samara beradi.

So'zdan foydalanish haqida fikr yuritar ekanmiz, bir tomondan, u ko'pchilikning obyektiv ehtiyojlari bilan belgilanishi, ikkinchidan, u butun ta'lim tizimining mazmunini ham, uning tashkil etilishini ham aniqlashini ta'kidlash lozim bo'ladi. So'zni idrok etish va so'zdan foydalanish ona tilining leksik vositalarida fikrni shakllantirish, ifoda etish jarayonlari bilan

chambarchas bog'liqdir. Ushbu e'tiborning kommunikativ tomonining kuchayishi til o'qitish maqsadlari va uning mazmunini o'zgartirishda namoyon bo'ladi. Biz nafaqat tilni bilish haqida, balki uni haqiqiy muloqotda qo'llash qobiliyati haqida, ya'ni tilni amaliy bilish haqida bosh qotirishimiz kerak bo'ladi.

Ma'lumki, inson olamiga ta'sir etuvchi asosiy va yagona vosita so'zdir. Verbal ta'sir etuvchi so'z oddiy so'z emas, balki insondagi muayyan his-tuyg'uni, holat va harakatni, o'y va kechinmani o'zgalar qalbiga, shuuriga ta'sir etadigan darajada ifodalaydigan so'zdir. Lug'at boyligimizdagi barcha so'zlar, nutq jihatidan yondashilsa, tarixiy, ilmiy, shevaga aloqador, badiiy va ilmiy, rasmiy-idora va publitsistik uslubga aloqador so'zlar bo'lib hisoblanadi. Har bir so'z so'zlovchining his-tuyg'ularini, ideallarini, hayotga munosabatini ifodalab, uni tinglovchilarga ta'siri, nutqda qo'llanilishini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Albatta, bunday so'zlar o'quvchining leksik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston 2021-yili PISA da ishtirok etish niyatida ekanligini hisobga olsak, kompetensiyalarga IHTT tomonidan berilgan talqinga asos sifatida suyanib ish ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur ta'rif "Asosiy kompetensiyalarni aniqlash va tanlab olish" hujjatida ta'kidlanishicha: "Asosiy kompetensiyalar tizimining markazida insonlarning ma'naviy va intellektual yetukligining namunasi sifatida mustaqil fikrlash qobiliyati, shuningdek o'z ta'limi va harakatlari bo'yicha mas'uliyatli bo'lish qobiliyati joy olgan". DeSeCoda ushbu kompetensiyalar boshlang'ich ta'limdan ko'ra ko'proq o'rta ta'limga taalluqli ekanligi xususida hech qanday ko'rinishda ta'kidlanmagan bo'lsa-da, "ma'naviy va intellektual yetuklik" g'oyasi ko'proq o'rta ta'lim siklini qo'llab-quvvatlaydi. O'quvchining leksik kompetensiyalarini rivojlantirish haqida, o'quvchining so'z boyligi haqida fikr yuritilar ekan, avvalo, ona tili o'qitishga e'tibor qachondan boshlanganligini aytib o'tish joiz bo'ladi. Ona tili o'qitishga e'tibor, ayniqsa, XX asrning dastlabki yillarida rivojlandi. Ular orasida Sh.Sh.Yuldashevaning "Davlat tili ta'limida o'quvchilar nutqiy malakalarini o'stirishning ilmiy-metodik asoslari" tadqiqot ishida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish masalalari atroflicha o'rganildi. A.K.Nisanbayevaning "O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari", A.R.Ergashevaning "Ona tili darslarida nazariy ma'lumotlarni mustahkamlash jarayonida nutq o'stirish metodikasi", T.Ziyodovanning "Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning so'z boyligini oshirish" kabi tadqiqotlari o'quvchi va talabalarning nutqini o'stirishning turli yo'l va usullarini aniqlashtirishga bag'ishlanganligini aytish mumkin [5].

XXI asrga kelib ta'limning hayot bilan aloqadorligini ifoda etuvchi tadqiqot ishlari yuzaga keldi. Shunga aloqador mavzular doirasida ularning mohiyatini o'quvchiga tushuntirishda ona tili ta'limini tizimli o'rganish, uzviylashtirish asosida bilim berish kabi muammolarga alohida e'tibor qaratildi. Til o'qitish metodikasidagi samarali usullardan foydalanish, imkon darajasida uning jozibadorligini ta'minlash va qiziqtirish ma'lum bir natijalarga olib keladi.

Ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish jarayonida o'qituvchi turli didaktik nazariya, qarashlardan kelib chiqqan holda loyihalanganini ko'rish mumkin. "Ma'lumot mazmuniga pedagogik ishlov berish yo'li bilan ta'limning keng qamrovli, katta, universal loyihalari konsepsiya, dastur, darslik shaklida tayyorlanadi. Katta, universal didaktik loyihalarni amalga oshirishda ikkilamchi loyihalar - dars ishlanmalari, rejalari, konspektlari sifatida ishlab chiqiladi".

Ta'lim metodlarini tanlashning mezoni-dars jarayonida o'quvchilar sonini hisobga olishdir. Agar ularning soni ko'p bo'lmasa, u holda faol o'qitish metodlaridan foydalanib,

o'qitishni jadal sur'atlarda olib borish mumkin bo'ladi. Agarda ko'p bo'lsa, ularning har biriga e'tibor berish uchun vaqt yetishmasligi natijasida tahsil oluvchilarni boshqarish murakkablashadi, bunda esa ta'limning interfaol metodlaridan guruhlararo olib borish lozim bo'ladi. Buyuk mutafakkir Al Farobiy o'zining o'qitish metodlari haqidagi tushuntirishlarida o'quvchilarga turli bilimlar berish bilan birga, mustaqil holda bilim olish yo'llarini ham ko'rsatish, ularning bilimlarning zarurligiga shak-shubhasiz ishontirish kerak ekanligini uqtiradi. Ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida innovatsiyalashtirish pedagogik jarayonda pedagog va o'quvchi o'rtasida yuzaga keluvchi muloqot jarayonining samarali bo'lishi, mazkur jarayonning innovatsion mazmun-mohiyat kasb etilishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tajiyev M va b. Pedagogik texnologiya – ta'lim jarayoniga tatbig'i. – Toshkent: Tafakkur, 2010. – 118 b.
2. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M va b. Ona tili o'qitish metodiksi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B. 174.
3. Sobirov A. Uzluksiz ta'limda til kompetensiyasi //Nutq madaniyati va o'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –Andijon, 2016. – B. 87.
4. Turdiyev N., Asadov Yu., Akbarova S. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Niso Poligraf, 2007. – B. 4.
5. Ziyodova T. Matn yaratish texnologiyasi. –Toshkent: Fan. 2008. –B. 35.

UO'K: 750

IJODIY ASARLARNI O'RGANISH ORQALI TALABALARNING BADIY DID VA ESTETIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH MODELI

<https://zenodo.org/records/15776330>

Temirov Murodjon Anvarovich
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarining badiiy did va estetika tafakkurini rivojlantirishga mo'ljallangan innovatsion model xususida so'z yuritilgan. Model ijodiy asarlarning pedagogik imkoniyatlarini ochib berib, badiiy did va estetika tafakkurining shakllanishidagi ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qiladi. Maqolada ijodiy asarlarni o'rganishning metodik yondashuvlari, talabalarining estetik qabul qilish qobiliyatini oshirish uchun qo'llaniladigan pedagogik strategiyalar va dars jarayonida ularni amaliy qo'llash usullari yoritiladi. Model ijodiy asarlarning badiiy xususiyatlarini aniqlash, ularni tahlil qilish va talabalar bilan muhokama qilish orqali badiiy did va estetika tafakkurini rivojlantirishni maqsad qiladi. Muallif modelning tajribaviy natijalarini taqdim etib, uning ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholaydi va o'quv jarayonida qo'llanishiga oid tavsiyalarni beradi. Maqola estetik va badiiy ta'limni takomillashtirish uchun ilmiy va amaliy jihatdan muhim bo'lgan metodik yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: ijodiy asarlar, badiiy did, estetika tafakkuri, o'rganish metodikasi, ta'lim jarayoni, ijodiy rivojlanish, innovatsion yondashuvlar.

Аннотация. В данной статье рассматривается инновационная модель, направленная на развитие художественного вкуса и эстетического мышления студентов посредством изучения художественных произведений. Модель раскрывает педагогические возможности творческих произведений и научно обосновывает их значение в формировании эстетического восприятия и художественного вкуса. В статье подробно освещаются методические подходы к изучению художественных произведений, педагогические стратегии, направленные на развитие способности студентов к эстетическому восприятию, а также практические методы их применения в учебном процессе. Цель модели — развитие художественного вкуса и

